

BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi¹, Xojimurodova Sug‘diyona Anorboy qizi²

¹Buxoro innovatsiyalar universiteti o‘qituvchisi,

²Buxoro innovatsiyalar universiteti “Boshlang‘ich ta‘lim” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20667267>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinif ona tili darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik ahamiyati, ularni o‘quv jarayoniga tatbiq etish yo‘llari hamda samaradorligi yoritilgan. Unda zamonaviy raqamli vositalar yordamida o‘quvchilarning savodxonligini oshirish, nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish va dars jarayonini interaktiv tashkil etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Maqola boshlang‘ich sinif o‘qituvchilari, metodistlar va pedagogika yo‘nalishidagi talabalar uchun mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar. Boshlang‘ich ta‘lim, ona tili darsi, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv ta‘lim, elektron resurslar, vizual ta‘lim, innovatsion metodlar, raqamli platformalar

Annotation. This article discusses the pedagogical significance of using digital technologies in primary school mother-tongue lessons, the ways they can be integrated into the educational process, and their effectiveness. It provides practical recommendations on improving pupils’ literacy, developing their speech competencies, and organizing interactive learning through modern digital tools. The article is intended for primary school teachers, methodologists, and students specializing in pedagogy.

Keywords: Primary education, mother-tongue lesson, digital technologies, information and communication technologies, interactive learning, electronic resources, visual learning, innovative methods, digital platforms.

Аннотация. В данной статье раскрываются педагогическое значение использования цифровых технологий на уроках родного языка в начальных классах, пути их интеграции в учебный процесс и эффективность применения. Представлены практические рекомендации по повышению грамотности учащихся, развитию их речевых компетенций и организации интерактивного обучения с помощью современных цифровых средств. Статья предназначена для учителей начальных классов, методистов и студентов педагогических направлений.

Ключевые слова: Начальное образование, урок родного языка, цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, интерактивное обучение, электронные ресурсы, визуальное обучение, инновационные методы, цифровые платформы.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, uni xalqaro standartlar darajasiga ko‘tarish hamda raqamli transformatsiyani jadallashtirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev o‘z nutqlarida ta‘lim sohasini rivojlantirish, ayniqsa, maktab ta‘limini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish zarurligini alohida ta‘kidlab kelmoqda. Jumladan, “Ta‘lim — kelajagimiz poydevori” degan g‘oya asosida ta‘lim tizimiga zamonaviy texnologiyalarni joriy

etish, o‘qitish metodlarini yangilash va o‘quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish dolzarb vazifa sifatida belgilangan[4].

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan farmon va qarorlarida, xususan, umumiy o‘rta ta’lim sifatini oshirish, raqamli ta’lim muhitini yaratish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi hamda ta’limni rivojlantirishga oid qarorlarda maktablarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish, elektron ta’lim resurslarini ko‘paytirish va o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan[3].

Boshlang‘ich ta’lim bosqichi esa butun ta’lim tizimining poydevori bo‘lib, aynan shu bosqichda o‘quvchilarda o‘qish-yozish ko‘nikmalari, nutq madaniyati, mantiqiy fikrlash va mustaqil o‘rganishga bo‘lgan munosabat shakllanadi. Ayniqsa, ona tili darslari o‘quvchilarning savodxonligi, so‘z boyligi va fikrini to‘g‘ri hamda ravon ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Shu bois, ona tili darslarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, ularni raqamli texnologiyalar bilan boyitish ta’lim samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi[2].

Bugungi kunda ta’lim tizimini raqamlashtirish jarayoni jadal sur‘atlarda rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf bosqichida o‘quvchilarning bilimga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ularni faol o‘qitish jarayoniga jalb etish hamda mustaqil fikrlashga o‘rgatishda raqamli texnologiyalarning o‘rni beqiyosdir. Ona tili darslarida raqamli vositalardan foydalanish nafaqat mavzuni tushuntirishni osonlashtiradi, balki o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini, o‘qish va yozish savodxonligini, mantiqiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

1-rasm. Ona tili darslarida foydalaniladigan raqamli texnologiyalar

Wordwall — ta’lim jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi zamonaviy raqamli ta’lim platformalaridan biridir. Ushbu platformadan foydalanish o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, darsdagi faolligini oshirish hamda o‘yin elementlari orqali ularning mustaqil va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, Wordwall baholash va takrorlash jarayonlarini yanada qulay va samarali tashkil etish imkonini beradi.

2-rasm. Wordwall platformasi

Wordwall platformasi darsning turli bosqichlarida samarali qo'llanadi. Jumladan, u yangi mavzuni mustahkamlash, o'tilganlarni takrorlash va umumlashtirish, nazorat va diagnostika ishlarini tashkil etish, uy vazifalari hamda mustaqil ta'lim jarayonlarini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, “brain break” (aqliy tanaffus) faoliyatlarini o'tkazishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi yana ham ortadi. **4-sinf ona tili darsidagi “Sifat so'z turkumi” mavzusida qo'llab ko'rsatib o'tamiz.** Bu uchun o'qituvchi Wordwall platformasida topshiriq tayyorlab keladi. Elektron doskada darsda o'quvchilar mavzuni mustahkamlaydi.

2-rasm. Wordwall platformasida qilingan topshiriqlarga namuna

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'lim talablaridan kelib chiqadigan muhim pedagogik zarurat hisoblanadi. Raqamli vositalar dars jarayonini ko'rgazmali, interaktiv va samarali tashkil etish imkonini berib, o'quvchilarning til materialini chuqurroq va ongli o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, slaydli taqdimotlar, videodarslar, animatsiyalar, interaktiv mashqlar, onlayn testlar va raqamli platformalar o'quvchilarning diqqatini jalb etib, ularning o'qishga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshiradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida ona tili darslarida tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish kabi nutq faoliyati turlarini rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi. Masalan, audio va video materiallar o'quvchilarning eshitish orqali idrok etish ko'nikmalarini mustahkamlasa, interaktiv matnlar va elektron mashqlar o'qish savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, raqamli muhitda bajariladigan yozma topshiriqlar va testlar o'quvchilarning imlo savodxonligini, grammatik bilimlarini va mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

Umuman olganda, boshlang‘ich sinf ona tili darslarida raqamli texnologiyalardan oqilona va maqsadli foydalanish o‘quvchilarda tilga oid kompetensiyalarni shakllantirish, o‘qish va yozish savodxonligini rivojlantirish, mantiqiy va ijodiy fikrlashni kuchaytirish hamda ta‘lim sifatini oshirishning muhim omili bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois, raqamli vositalarni metodik jihatdan to‘g‘ri tanlash va ularni dars mazmuniga samarali integratsiya qilish bugungi kunda boshlang‘ich ta‘lim oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni, 2019-yil 29-aprel. – [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/4321419> (murojaat sanasi: 30.06.2025).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2019.
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – 464 b.
5. Abdullayeva, B.S., Qayumova, Sh.T., Qayumova, O.B. Ona tili o‘qitish metodikasi: O‘quv qo‘llanma – Toshkent: Bookmany print, 2024. – 172 b.
6. Qayumova O.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari. “Zamonaviy ilm-fan va ta‘lim istiqbollari” ilmiy-amaliy konferensiya, Aprel, 2024.
7. Vygotsky L. S. Thought and Language. – Cambridge, MA: MIT Press, 1986. – 287 p.
8. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics. – 1980. – Vol. 1, No. 1. – P. 1–47.
9. Qayumova O.B. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari. “Ta‘limdagi ilmiy islohotlar va izlanishlarning Yangi O‘zbekiston taraqqiyotidagi o‘rni va rivojlanish omillari” ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1-son, fevral, 2025 yil, 71-75-b.
10. Qayumova O.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tili va o‘qish savodxonligiga oid bilimlarini rivojlantirishda xorij tajribasi, “Ta‘limda raqamli texnologiyalarni tadbir etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari” respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiyasi .08.2023, 34-b.
11. Qayumova O.B. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik jihatlari, “ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE” international scientific-online conference. 05.2024,186-b.
12. Qayumova O.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tili va o‘qish savodxonligi faniga oid bilimlarini takomillashtirish, “Teory and analytical aspects of recent research” Turkey international scientific-online conference. March, 2023, 80-b.